

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОК 12-14 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6544325>

Л. Д. Сейдалиева.

Н. Д. Хайруллаева.

Преподаватель Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

Аннотация: Изучить функциональное состояние некоторых показателей кардиореспираторной системы гимнасток, занимающихся художественной гимнастикой, на основе антропометрических методов, уровень физического развития гимнасток 12-14 лет, изучить кардиореспираторные и физиологические изменения в процессе тренировок.

Ключевые слова: спорт, физиология, физиологические изменения, педагогика, исследования, кардиореспираторная система.

С момента приобретения независимости Республикой Узбекистан начался новый этап в развитии физической культуры и спорта.

На данном этапе развития государства оздоровление, сохранение и укрепление здоровья населения приобретает важное значение. Наблюдается формирование новых основ развития физической культуры и спорта в условиях современных рыночных отношений.(1,2,3,4,5).

В системе физического воспитания, составляющей неотъемлемую часть системы воспитания, преследуется цель- на основе полноценного использования факторов физической качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность, обеспечить на той основе подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим о общественно важным видам деятельности и в спорте.

Наиболее существенным результатом полноценного использования физической культуры, является, достижение массой

людей комплексных показателей физического совершенства. Под этим подразумевается оптимальная мера общей физической подготовленности, гармоничного физического развития и крепкого здоровья молодежи. В связи с этим в последние годы возросло спортивное значение гимнастики, этому в большей степени способствовало повышение уровня его массового развития и роста спортивных результатов гимнастов. Массовое развитие гимнастики определяется его большим значением и доступностью для людей разного возраста. Так как гимнастика – один из видов физической культуры влияющий на физическое развитие и на улучшение работы, в первую очередь кардио-респираторной системы.

Физическое развитие и физическая подготовленность контрольной и исследуемой группы

Масса тела так же, как длина тела, является интегральным показателем, складывающимся из показателей веса органов, принадлежащих к различным системам, которые неодинаково реагируют на различные тренировочные нагрузки, изменяя свое строение и массу. Изучение длины тела необходимо и для правильной оценки его массы, нарастание которой нередко претерпевают значительные изменения у детей 12-14 лет.

Из приведенной таблицы 1 видно, что показатели роста и веса не изменились по окончании исследования в контрольной и исследуемой группе. Юные гимнастки исследуемой группы имеют силу правой кисти в начале исследования 21,5 кг и по окончании исследования 25,2 кг, сила правой кисти увеличилась на 4,3 кг, сила левой кисти в исследуемой группе, в начале исследования 16,5 кг и по окончании исследования 21,7 кг, сила левой руки увеличилась на 5,2 кг. В контрольной группе, в начале исследования сила правой кисти составила 20,8 кг, по окончании исследования 22,3 кг, сила правой кисти увеличилась в 1,5 раз, сила левой кисти составила 15,4 кг, по окончании исследования 17 кг, сила левой кисти увеличилась на 2,4 кг. Как видно из полученных данных, показатели динамометрии в исследуемой группе значительно выше, чем в контрольной группе. Это свидетельствует о том, что юные гимнастки исследуемой группы по показателям физического развития превышают подростков из контрольной группы.

Гемодинамические показатели юных подростков контрольной и исследуемой группы

Кардио-респираторная система занимает одно из центральных мест, поскольку функциональное состояние аппарата кровообращения играет важную роль в приспособляемости организма к физическим нагрузкам и является одним из основных показателей функционального состояния организма спортсмена. Наиболее одним из важных показателей является частота сердечных сокращений (ЧСС). ЧСС имеет большое значение для определения функционального состояния организма человека, особенно при исследовании влияния физических упражнений (22).

Нами была исследована динамика частоты сердечных сокращений. В таблице 3 представлена частота сердечных сокращений. Контрольная группа и исследуемая группа резко различаются. В начале исследования у юных гимнасток показатели ЧСС в покое до нагрузки 76,2 уд/мин, после тренировки ЧСС 90 уд/мин (36%). В контрольной группе ЧСС 79 уд/мин, после урока физкультуры ЧСС 95 уд/мин (20%). В исследуемой группе показатели ЧСС в покое, так и после выполнения физической нагрузки в 3-5 раз ниже, чем у подростков контрольной группы. В середине тренировки в исследуемой группе и в середине урока физкультуры ЧСС резко повышается в 2-3 раза по сравнению с покоем.

По окончании исследования в исследуемой группе ЧСС в покое 71,4 уд/мин, в контрольной группе 78,2 уд/мин. В середине тренировки и в середине урока ЧСС повышается в 2 раза. После тренировки у юных гимнасток ЧСС 88 уд/мин (23,2%), в контрольной – 90 уд/мин (15%).

По окончании исследования показатели ЧСС снижаются в исследуемой группе и в контрольной группе по сравнению с началом исследования.

Снижением ЧСС повышает экономичность работы сердца, так его энергетические запросы, кровоснабжение и потребление кислорода увеличиваются тем больше, чем выше ЧСС. Поэтому при одном и том же сердечном выбросе (как в покое, так при мышечной работе) эффективность работы сердца у юных гимнасток выше, чем у подростков не занимающихся гимнастикой.

Рис. 5. Показатели жизненной емкости легких юных спортсменов и подростков контрольной и исследуемой группы в возрасте 12-14 лет

Рис. 6. Показатели задержки дыхания юных спортсменов и подростков контрольной и исследуемой группы в возрасте 12-14 лет

ВЫВОДЫ:

1. В результате адаптативных изменений ЧСС юных спортсменов 12-14 лет исследуемой группы в покое, так и после выполнения физической нагрузки ниже, чем у подростков контрольной группы.

2. У юных гимнасток в исследуемой группе величины систолического давления незначительно выше, чем у подростков их контрольной группы.

3. У юных спортсменов в исследуемой группе жизненная емкость легких и время задержки дыхания на вдохе выше, чем у подростков контрольной группы.

4. Частота дыхания как в покое, так и при нагрузке ниже в исследуемой группе, чем в контрольной группе.

5. Показатели динамометрии в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой выше.

6. Показатели физического развития (рост, вес) в исследуемой группе незначительно превышают показатели контрольной группы.

7. По окончании исследования юные гимнасты исследуемой группы по всем показателям физического развития превышают сверстников из контрольной группы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И. и др. Физиология человека. М.: Мед.книга, Н. Новгород, Изд-во НГМА, 2003.

2. Азимов И.Г., Хамракулов А.К. Физиология человека. Т.: Медицина, УзССР, 1990.

3. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. // М.: Медицина, 1990.

4. Бабский М. М., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Ходоров Б.И. Физиология человека. Москва : Медицина, 1966.

5. Беляев Н.Г., Караулова Л.К., Куприй Г.А. Двигательная активность и состояние симпатoadреналовой системы школьников 13-14 лет. Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков. // В кн. Материалов 4 Всесоюзной конференции «Физиология развития человека» - М., 1990.

6. Борисова Ю.М. Объем сердца у юных спортсменов на ранних этапах адаптации к физической нагрузке // Клинико-физиологические характеристики сердечно – сосудистой системы у

спортсменов. Сб. посвящ. XXV каф. спорт. медицины им. проф. В.Л. Карпмана / РГАФК-М., 1994.

7. Васильева В.В. , Степочкина Н.А. Физическое обоснование тренировки.- М.: ФМС, 1969.

8. Володько Я.Т. Нужен ли Сердцу покой. – Минск: Польша, 1985.

9. Врачебные наблюдения за спортсменами в процессе тренировки.- М.: Физкультура и спорт , 1954.

10. Врачебные наблюдения за спортсменами в процессе тренировки. М.: Физкультура и спорт.- 1966.